
XXVIII Savetovanje o lekovitim i aromatičnim biljkama

Biljne lekovite sirovine i biljni proizvodi:
savremeni pristup karakterizaciji, proizvodnji
i klasifikaciji

Zbornik apstrakata

*Kongresno-muzička dvorana
Centar "Millennium"
Vršac, 08-11.10.2008.*

XXVIII Savetovanje o lekovitim i aromatičnim biljkama:

Biljne lekovite sirovine i biljni proizvodi: savremeni pristup karakterizaciji, proizvodnji i klasifikaciji

Zbornik apstrakata

Naučni odbor:

- Nada Kovačević—predsednik
- Silvana Petrović
- Katarina Šavikin
- Vanja Tadić
- Vele Tešević
- Neda Mimica-Dukić
- Silva Dobrić
- Gordana Vuleta
- Branislava Lakušić
- Slađana Šobajić
- Dragoja Radanović

Organizacioni odbor:

- Zoran Maksimović—predsednik
- Tatjana Kundaković
- Đorđe Malenčić
- Danilo Stojanović
- Sofija Đorđević

Sekretarijat:

- Mirjana Anđić
- Dragica Stupar

Farmaceutsko društvo Srbije

Bulevar Vojvode Mišića 25

11000 Beograd

Telefon: +381 11 264 83 85

Faks: +381 11 264 83 86

P16

Sadržaj polifenola i antioksidativna aktivnost u različitim genotipovima sojinog semena

Jelena Cvejić¹, Vesna Tepavčević¹, Đorđe Malenčić², Jegor Miladinović³

¹ Odsek za farmaciju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Hajduk Veljkova 3, Novi Sad, 2100, Srbija;

² Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Trg Dositeja Obradovića 8, Novi Sad, 21000, Srbija

³ Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Maksima Gorkog 30, Novi Sad, 21000, Srbija

Produkti na bazi ekstrakta sojinog semena imaju povoljne efekte na zdravlje, što se objašnjava prisustvom izoflavona i drugih polifenolnih komponeneti. Cilj ovog rada je kvantifikacija sadržaja izoflavona, flavonoida i ukupnih polifenola i ispitivanje antioksidativne aktivnosti sojinog semena u cilju uspostavljenja kriterijuma za selekciju genotipova sa najpovoljnijim hemijskim sastavom.

Davadeset različitih genotipova soje upotrebljenih u ovom radu su uzgajani na eksperimentalnim poljima Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu. Nakon ekstrakcije smešom metanol-voda (8/2, v/v), sadržaj izoflavona je određen pomoću C₁₈ reverzno fazne hromatografije [1]. Sadržaj ukupnih polifenola i flavonoida je određen spektrofotometrijski [2]. Antioksidativna aktivnost sojinih ekstrakata je testirana u odnosu na stabilni 2,2-diphenil-1-picril-hidrazil (DPPH) radikal [3].

Rezultati su pokazali statistički značajnu korelaciju između sadržaja ukupnih polifenola i antioksidativne aktivnosti sojinih ekstrakata ($P < 0.05$). Genotipovi soje sa visokim sadržajem ukupnih polifenola su imali visoku antioksidativnu aktivnost, i obrnuto. Korelacija između sadržaja ukupnih izoflavona i antioksidativne aktivnosti nije ustanovljena, kao ni između sadržaja flavonoida i antioksidativne aktivnosti. Potrebno je ispitati antioksidativni potencijal individualnih izoflavona i flavonoidnih komponenti da bi se ustanovilo tačno poreklo antioksidativne aktivnosti u soji.

Dobijeni rezultati pokazuju da je pored sadržaja izoflavona, za selekciju genotipova potrebno uzeti u obzir i sadržaj ukupnih polifenola, kao markera antioksidativne aktivnosti u soji.

Zahvalnost: Ministarstvo nauke Republike Srbije

Reference: 1. Lee, J., Renita, M. et al. (2004) *J Agric Food Chem* 52(9):2647-2651. 2. Marckam, K. R. (1989) *Methods in Plant Biochemistry*. Academic Press. London. 3. Abe, N., Murata, T. et al. (1998) *Biosci Biotech Biochem* 62:661-662.

P16

Polyphenolic content and antioxidant activity in different genotypes of soybean

Jelena Cvejić¹, Vesna Tepavčević¹, Đorđe Malenčić², Jegor Miladinović³

¹ Department of Pharmacy, Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Hajduk Veljkova 3, Novi Sad, 2100, Serbia;

² Faculty of Agriculture, University of Novi Sad, Trg Dositeja Obradovića 8, Novi Sad, 21000, Serbia

³ Institute of Field and Vegetable Crops, Maksima Gorkog 30, Novi Sad, 21000, Serbia

The beneficial health effects of products based on soybean extracts may be due to the presence of isoflavones and other polyphenolic compounds. The aim of this assay was to quantify the content of isoflavones, flavonoids and total polyphenolics and to investigate antioxidant activity of soybean seeds in order to establish a selection criterion for seeds with favorable chemical composition.

Twenty different soybean genotypes used in this assay were cultivated on experimental fields at the Institute of Field and Vegetable Crops, Novi Sad. After extraction with methanol-water (8/2, v/v), isoflavone content was determined by C₁₈ reversed phase high-performance liquid chromatography coupled with photodiode array detector [1]. Polyphenolic and flavonoid contents were determined spectrophotometrically [2]. Antioxidant activities of soybean extracts were tested in reaction with stable 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) radical [3].

Correlation between total polyphenolic content and antioxidant activity of soybean extracts was found to be statistically significant ($P < 0.05$). The highest contents of total polyphenols were found in cultivars which also displayed the highest total antioxidant activity. Conversely, genotypes poor in polyphenol compounds showed low levels of DPPH-radical scavenging activity. No such correlation was found between content of isoflavones and antioxidant activity or content of flavonoids and antioxidant activity. It would be necessary to analyze antioxidant potential of individual isoflavone and flavonoid compounds in order to investigate the origin of antioxidant activity in soybeans.

The results suggested that beside isoflavone content, total polyphenol content should be considered an important characteristic of soybean seeds and a useful marker of antioxidant activity in soybeans.

Acknowledgements (italic): Ministry of Science, Republic of Serbia

References: 1. Lee, J., Renita, M. et al. (2004) *J Agric Food Chem* 52(9):2647-2651. 2. Marckam, K. R. (1989) *Methods in Plant Biochemistry*. Academic Press. London. 3. Abe, N., Murata, T. et al. (1998) *Biosci Biotech Biochem* 62:661-662.